

ONA TILI DARSLARIDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH USULLARI

Isomiddinova Gulshanoy Samandar qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining Urgut filiali
Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti, O'TVA yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Z.Ashurova

Imiy rahbar Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universitetining Urgut filiali dotsenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20061228>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ona tili darslarida qo'llaniladigan turli xil pedagogik, interfaol metodlar haqida fikr yuritiladi. Darslarda interfaol metodlarning qo'llanilishi o'qituvchi va o'quvchilar uchun qulay imkoniyatlarni beradi.

Maqolada darslarda ko'p qo'llaniladigan "Klaster", "Debat", "Rolli o'yinlar", "Savol-javob" usullar haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: metod, pedagogik, shaxs, jamiyat, o'qituvchi, o'quvchi, talaba, yosh avlod, madaniyat, mahorat.

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные педагогические и интерактивные методы, используемые на уроках родного языка. Использование интерактивных методов на уроках предоставляет удобные возможности как для преподавателя, так и для учащихся. В статье обсуждаются методы «Кластер», «Дебаты», «Загадки», «Вопросы и ответы», которые часто используются на уроках.

Ключевые слова: метод, человек, общество, культура.

Abstract: This article discusses various pedagogical and interactive methods used in native language lessons. The use of interactive methods in lessons provides convenient opportunities for teachers and students.

Key words: method, person, society, new generation, culture, skill

Mamlakatimiz mustaqilligini qo'lga kiritgach, ta'lim-tarbiya sohasini rivojlantirish yuzasidan bir qancha ishlarni amalga oshirishni maqsad qilib qo'ydi. Eng avvalo o'sib kelayotgan yosh avlodni bilimli, shijoatli qilib tarbiyalash oldimizdagi mas'uliyatli vazifalardan biri bo'ldi.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida"¹gi Farmoni, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohatlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha

¹ O'z.Res.Prezidentining PF-134 son Farmoni

qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida”²gi Qarori amalda o‘z tasdig‘ini topmoqda. Interfaol metodlar o‘quvchi ongini yanada rivojlantiradigan, aynan shu darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradigan usuldir. Ushbu metodlar tarkibiga “Aqliy hujum (brainstorming)”, “Klaster”, “Debat (bahs)”, “Rolli o‘yinlar”, “Savol-javob” singari bir qancha usullarni kiritishimiz mumkin. Ushbu metodlar o‘quvchi va o‘qituvchi orasidagi munosabatni yaxshilab, o‘quvchini ruhiy jihatdan sog‘lom qila oladi. Boshlang‘ich sinflarda ona tilini o‘qitishda qiziqarli metodlardan foydalanish o‘quvchilarga o‘zbek tilini o‘rgatish yo‘llari va vositalari, ona tilini egallash, ya‘ni nutqni, o‘qish va yozishni, grammatika va imloni o‘zlashtirib olish imkonini beradi. Shuningdek, metodlar oliy ta‘limda tahsil oladigan talabalar uchun ham bir qancha qulayliklar olib keladi. Talabalarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o‘rgatish, ularning lug‘at boyligini oshirish, o‘zgarlar nutqini tinglash va anglay olish, fikrni aniq, lo‘nda ifodalash, so‘z tanlash va uni o‘rinli qo‘llash, og‘zaki va yozma nutq malakalarini shakllantirish, fikr ifodalashda shakl va mazmun uyg‘unligiga, mantiqiy izchillikka erishish, “talaba-ta‘lim-o‘qituvchi” munosabatlarini to‘g‘ri tashkil etish – ta‘lim samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligini nazariy va amaliy jihatdan asoslab berishga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: Til darslarida turli xil metodlardan foydalanish rivojlanib borayotgan yoshlar uchun aqliy tomondan juda katta yordam beradi. Shuning uchun ham ushbu metodlarni yanada kengaytirish maqsadida bir qancha yozuvchilar, mutaxassislar tomonidan kitoblar yozildi. Bunga misol qilib, B.To‘xliyev, M.Shamsiyeva³ “O‘zbek tili o‘qitish metodikasi” kitobini keltirishimiz mumkin. Mazkur kitobda ona tili o‘qitishning yangilangan mazmuni texnologiyasini –ongli verbal –kognitiv ta‘lim sistemasiga tayanilgan holda izohlab berishga, bu haqda qisqacha tushuncha berilgan. Bundan tashqari, H.T.Omonov, N.X.Xo‘jayevlarning ⁴ “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat” kitobida ham ushbu metodlar haqida bir talay ma‘lumotlar keltiriladi. Ushbu kitobda zamonaviy ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish, darslarni qiziqarli va natijali qilish usullari yoritilgan. Ushbu kitoblar qatoriga Karima Qosimovaning⁵ “Ona tili o‘qitish metodikasi”ni ham kiritishimiz mumkin. Ilmiy adabiyotlar qatoriga Abdulla Avloniyning "Turkiy Guliston yoxud axloq" asarini ham kiritish mumkin. Bu asar o‘quvchilarning faolligini oshirish, tanqidiy

² O‘z.Res.Prezidentining 3775-son Qarori

³ B.To‘xliyev. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. 5-bet

⁴ H.T.Omonov, N.X.Xo‘jayev.Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat

⁵ Qosimova K. – “Ona tili o‘qitish metodikasi”. Toshkent, 2009.

fikrlashini rivojlantirish, nutqni o‘stirish, jamoaviy ishlashni shakllantirish va qiziqishni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

A.Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud axloq” asari til darslarida nafaqat til o‘rganish vositasi, balki tarbiyaviy manba sifatida ham xizmat qiladi. Uni interfaol metodlar asosida o‘qitish o‘quvchilarning fikrlash, nutq va axloqiy dunyoqarashini kompleks rivojlantiradi.

Masalan, ushbu asarda keltirilgan “Ilm” haqidagi qism barcha o‘quvchi yoshlarni ilmga, bilimga yo‘naltiruvchi kuch bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot o‘quvchilar ongi va zamonaviy, innovatsion metodlar orqali rivojlantirish, talabalar orasida esa turli xil yangi usullar o‘rganish, pedagogik amaliyotda ushbu usullardan foydalanish uchun turtki bo‘ladi.

Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, ushbu metodlar pedagog o‘qituvchilar uchun bir qancha afzalliklarga ega. Misol sifatida shuni keltirishimiz mumkinki, “Debat” ya’ni bahs-munozara yo‘li orqali o‘quvchi o‘z shaxsiy fikriga ega bo‘lib, uni atrofdagilar bilan bo‘lishish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Natijada fikrlash qobiliyati oshib, dunyoqarashi kengayadi. Mashhur metodist-pedagog A. Distverg o‘z qarashlarida mustaqil faoliyat haqida fikrlari asosida mustaqil faoliyatga yetaklovchi ta’lim haqiqatga, shuningdek, ezgulikka xizmat qilishi haqida ham ta’kidlaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, interfaol metodlar hamisha zamonaviylashib borayotgan yosh avlod uchun bir qancha afzalliklar olib keladi. Metodlar nafaqat til darslarini o‘rganishda o‘quvchi-talaba, pedagoglarga afzalliklar beradi, balki zamonaviy dunyoni yanada kengroq tushunish, uni rivojlantirish uchun ham xizmat qiladi. Shunday ekan, metodlarni dars jarayonida qo‘llashni yanada kengaytirish va uni har bir yosh avlod ongiga singdirish lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘z.Res.Prezidentining PF-134 sonli Farmoni
2. O‘z.Res.Prezidentining 3775-sonli Qarori
3. To‘xlijev B., Mo‘minova M., Ziyodova T. – “O‘zbek tili o‘qitish metodikasi”. Toshkent, 2005.
4. Qosimova K. – “Ona tili o‘qitish metodikasi”. Toshkent, 2009.
5. Azizxo‘jayeva N. – “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat”. Toshkent, 2006.
6. T.H.Omonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T. Iqtisod-moliya. 2009 y.

